

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Бекбаев Акмал Баходирович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В БАНКАХ В
СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL